

CATaMARà

CATaMARà: navegant per la Xarxa Natura 2000 marina de Catalunya

**Toolkit
d'activitats
didàctiques**

Un projecte de:

subman
building a sustainable marine future

Amb el suport de:

 Generalitat de Catalunya
**Departament d'Acció Climàtica
Alimentació i Agenda Rural**

Guia d'identificació d'espècies i hàbitats

 Descàrrega aquí la teva guia o envia un correu a info@submon.org per a poder recollir la teva còpia en físic.

Descripció del recurs:

Una miniguia d'identificació d'espècies i hàbitats de la Xarxa Natura 2000 marina de Catalunya.

Proposta d'activitat didàctica: "La xarxa tròfica al mar"

Relació amb els objectius d'aprenentatge per al ODS14 "vida sota l'aigua":

- L'alumne/a comprèn l'ecologia marina bàsica, els ecosistemes, les relacions depredador-presa, etc.
- L'alumne/a coneix la premissa bàsica del canvi climàtic i el rol dels oceans en la moderació del nostre clima.

Duració: 2 hores

Materials: guia de identificació, paper, llapis,

Descripció de l'activitat:

1. Treballant en grup, classificar les espècies il·lustrades en la guia en:
 - **Productors primaris:** són els organismes que fan entrar l'energia en els ecosistemes. Realitzen la fotosíntesi i són capaces de fabricar el seu propi aliment.
 - **Herbívor:** són animals que s'alimenten principalment de plantes i vegetals.
 - **Carnívors primaris:** animals que solen ser de petita grandària i que mengen als herbívors.
 - **Carnívors secundaris:** animals carnívors que s'alimenten d'altres animals carnívors.
2. Seleccionar un representant de cada grup i dibuixar una xarxa tròfica del mar, tenint en compte aquestes relacions.
3. Reflexionar sobre la següent situació i com afectaria la xarxa tròfica: les poblacions de gavines, que solen menjar musclos, crancs i petit peixos s'habituen a menjar en deixalleries i a seguir els vaixells pesquers per a alimentar-se dels descartis que es tiren a l'aigua. Com afecta aquest comportament la xarxa tròfica?

Vídeos 360°

Accedeix aquí als vídeos 360°

Descripció del recurs: 6 vídeos en 360° de l'entorn submarí d'una mostra de 6 Espais Xarxa Natura 2000 de Catalunya, incloent els hàbitats més representatius de cada província.

Proposta d'activitat didàctica: "La biodiversitat marina de les províncies de Catalunya"

Relació amb els objectius d'aprenentatge per al ODS14 "vida sota l'aigua":

- L'alumne/a comprèn l'ecologia marina bàsica, els ecosistemes, les relacions depredador-presa, etc.
- L'alumne/a comprèn el vincle que molta gent té amb la mar i la vida que sustenta, incloent-hi el rol de la mar com a font d'aliment, treball i oportunitats.
- L'alumne/a comprèn les amenaces als sistemes oceànics, com ara la contaminació i la sobrepesca, i reconeix i pot explicar la fragilitat relativa d molts ecosistemes de l'oceà, incloent-hi esculls corals i les zones hipòxiques mortes.

Duració: 2 hores

Materials: vídeos 360°, paper, llapis,

Descripció de l'activitat:

1. Treballant en grup, seleccionar i veure dos vídeos 360° gravats en dos espais de la Xarxa Natura 2000 de diferents províncies.

2. Observar la biodiversitat marina de cada video, tenint en compte colors, espècies i hàbitats i contestar les següents preguntes:

- Has reconegut alguna espècie o hàbitat? descriu breument les seves característiques.
- Has detectat algun aspecte comú en els dos vídeos?
- Com creus que afecta la vida marina aquest aspecte comú? (recorda que les espècies marines no coneixen limitis ni fronteres)

Vídeo animat

Accedeix aquí al video animats

Descripció del recurs:

Aquesta càpsula de vídeo, explica de forma molt entenedora l'objectiu de la Xarxa Natura 2000 amb el focus posat als espais marins. El vídeo explica dades generals dels hàbitats principals protegits que es troben a Catalunya, els serveis ecosistèmics que proporcionen, i els reptes que tenim com a societat, per la protecció d'aquests espais.

Proposta d'activitat didàctica: "Poema del mar"

14

VIDA SUBMARINA

Relació amb els objectius d'aprenentatge per al ODS14 "vida sota l'aigua":

- L'alumne/a és capaç de demostrar a les persones l'impacte de l'home sobre us oceans (pèrdua de biomassa, acidificació, contaminació, etc) i la importància d'oceans saludables i nets.
- El/la alumne/a és capaç d'investigar quant depèn el seu país de la mar.

Duració:

Més de 2 hores segons la dedicació determinada per el professor/a

Materials: vídeo animats, paper, llapis, video animat del Projecte CATaMARà

Descripció de l'activitat (treball individual):

Uns dels serveis ecosistèmics que ens proporciona el mar és la inspiració i la creativitat. En aquest sentit, proposem una activitat que tenint com a base el vídeo del projecte i les temàtiques que explica, es pugui profunditzar més des de les emocions, reflexionant sobre tot el que el mar ens proporciona i la importància de protegir la vida que hi trobem en aquests espais.

Vídeo animat

Proposta d'activitat didàctica: "Poema del mar" (Continuació)

1. Es un treball individual, però com a introducció es presentarà el vídeo del projecte a tota la classe les vegades necessàries, on s'explica la importància de la Xarxa. Natura 2000 marina i els seus hàbitats.
2. Es realitza de manera individual una pluja d'idees de paraules relacionades amb la Xarxa Natura 2000 marina, el mar, la conservació, i els beneficis que ens proporciona.
3. Una vegada acabada aquesta fase, s'escollen paraules que facin rima i es comencen a escriure frases senceres per compondre el poema, fins que tota la composició tingui sentit.
4. Una vegada finalitzat el poema, es presenta davant de la classe i es reflexiona sobre el sentiment i les emocions sorgides durant l'elaboració del poema.
5. Es pot presentar en els jocs florals de Sant Jordi de l'escola i molt important compartir-lo amb la família.

Capa de Google Maps

Accedeix aquí a la capa de Google Maps

Descripció del recurs:

Capa informativa a Google Maps, incloent els 12 diferents espais que pertanyen a la Xarxa Natura 2000 marina a Catalunya gestionats per la Generalitat, amb la seva delimitació oficial i una fitxa descriptiva de l'espai protegit.

Proposta d'activitat didàctica: "Coneixem els espais marins Natura 2000 de Catalunya"

Relació amb els objectius d'aprenentatge per al ODS14 "vida sota l'aigua":

- L'alumne/a és capaç de demostrar a les persones l'impacte de l'home sobre us oceans (pèrdua de biomassa, acidificació, contaminació, etc) i la importància d'oceans saludables i nets.
- L'alumne/a és capaç d'investigar quant depèn el seu territori del mar.

Duració: 3 hores

Materials: capa de Google Maps, paper, llapis, pancarta, retoladors, llapis de colors

Descripció de l'activitat:

1. Explorar la capa de Google Maps i repartir els dos espais de la Xarxa Natura 2000 marina gestionats per la Generalitat de Catalunya.
2. Investigar les espècies i els hàbitats protegits, i altres característiques peculiars del espai, com per exemple l'ús antròpic, característiques paisatgístiques, curiositats etc,
3. Crear un pancarta resumint les dades de l'espai, utilitzant imatges de l'espai i descrivint les espècies i hàbitats protegits.
4. Presentar breument l'espai Natura 2000 marí i les seves característiques claus a la resta de la classe.

Un projecte de:

Amb el suport de: